

SOSYAL SERMAYE SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

Öğr. Gör. Mehmet Vessel KARATAŞ¹

Anahtar Kelimeler	Öz
Sosyal sermaye Sivil toplum Demokrasi Kalkınma	Sosyal sermaye kavramı 20 yüzyılın son çeyreğinde beşeri ve sosyal bilimler literatüründe yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Son iki yüzyılda Batılı ülkelerin gelişmişliğinin asıl motivasyon kaynağının liberal bireysellik olduğu tezi kabul gördü. İnsanlar modernleştiçe ortadan kalkacağına inanılan, güven, sadakat gibi geleneksel değerlerin ürünü olan dayanışma temelli ilişki biçimleri, zamanla modern rasyonel ve çıkar temelli bireysellelikle yer değiştirecekti. Sosyal sermaye kavramı, toplumsal refahın ve kalkınmanın liberal bireysellelikle eş tutulduğu bir çağda, ihmal edilen geleneksel değerlerle bir uzlaşma niteliğinde öne çıkmaktaydı. Sosyal sermaye tartışmalarıyla birlikte, yalnızlığın insan doğasına çok uygun olmadığı, güven ve dayanışmanın önemli olduğu, insanların bir birlerine destek olmaları durumunda başarının artacağı fikri egemen olmaya başladı. Daha da önemlisi bu güven ve dayanışmanın bir “sermaye” olduğu ve en az diğer sermaye türleri kadar değerli olduğu fikri kabul gördü. Sosyal sermaye kavramı gündeme geldiği andan itibaren çağdaş toplumsal sorunların neredeyse tümünün çözümünün bir anahtarı olarak kabul gördü. Sağlık, eğitim, kalkınma, demokratikleşme vb. problemlerle ilişkili olarak görüldüğü için de interdisipliner bir boyut taşımaktaydı. Bu çalışma, sosyal sermaye kavramını sivil toplum, kalkınma ve demokratikleşme perspektifinden ele almaktadır. Sosyal sermaye sivil toplum ve demokrasi ile ilişkisi sosyal sermayenin önemli kuramcılarında olan Robert Putnam’ın yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilecektir.
Makale Bilgisi	
Araştırma Makalesi	
Gönderim Tarihi: 17.07.2022 Kabul Tarihi: 15.08.2022 Yayın Tarihi: 30.12.2022	

THE RELATIONSHIP OF SOCIAL CAPITAL, CIVIL SOCIETY AND DEVELOPMENT

Keywords	Abstract
Social capital Civil society Democracy Development	The concept of "social capital" began to be discussed intensively in the literature of humanities and social sciences in the last quarter of the 20th century. In the last two centuries, the thesis that liberal individualism is the main motivation for the development of Western countries has been accepted. Solidarity-based relationships, which were the product of traditional values such as trust and loyalty, believed to disappear as people modernized, would eventually be replaced by modern rational and interest-based individualism. The concept of social capital stood out as a compromise with neglected traditional values in an age when social welfare and development were equated with liberal individualism. Along with the social capital discussions, the idea that loneliness is not very suitable for human nature, trust and solidarity is important, and that success will increase if people support each other has started to be dominant. More importantly, the idea that this trust and solidarity “capital” and at least as valuable as other types of capital has been accepted. From the moment the concept of social capital came to the fore, it was accepted as a key to the solution of almost all contemporary social problems. It had an interdisciplinary dimension as it was related to problems such as health, education, development, democratization etc This study deals with the concept of social capital from the perspective of civil society, development and democratization. The relationship between social capital, civil society and democracy will be evaluated within the framework of approach of Robert Putnam’s one of the important theorists of social capital.
Article Info	
Research Article	
Received: 17.07.2022 Accepted: 15.08.2022 Published: 30.12.2022	

¹ Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, mvkaratas@gmail.com

ETİK BEYANI: Bu makale kuramsal bir çalışma olduğu için etik kurul izni gerekmemektedir.

GİRİŞ

“İlişkiler önemlidir.” Bu tespit, sosyal sermaye kavramı ile ilgili ilk kapsamlı çalışmalardan birine imza atan J. Field’e (2008) aittir. Toplumsal ilişkilerin önemli olduğu ve değişen ilişki biçimlerinin dünyayı değiştirdiği veya toplumsal değişiminin ilişkileri bir şekilde dönüştürdüğü önceki yüzyılda klasik sosyolojinin önemli bir ilgi odağıydı. Sosyoloji biliminin önde gelen kuramcıları geleneksel dünya ile modern dünya arasındaki temel ayrımı değişen ilişki biçimlerine hâsıl etmişlerdi. Gelenekselden her anlamıyla radikal kopuş, modernliğin en kapsayıcı tanımlarından birini ihtiva etmekteydi. Durkheim’in organik ve mekanik dayanışma kavramı, Tönnies’in *Gemeinsschaft* (cemaat) ve *Gesellschaft* (cemiyet) kavramları veya diğer sosyologlarca tanımlanan basit toplum - karmaşık toplum (Giddens,2012,s.946) vb. kavramlarının tamamı ilişkilerin niteliğinin modernleşme ile birlikte değişimine işaret etmekteydi. Nüanslara sahip olmakla birlikte kavramların ortak özellikleri; ben ve biz duygusu ya da birincil ve ikincil ilişkilere sahip grup tanımlamaları olmalarıydı.

“Birincil gruplar”; basit toplum, “mekanik dayanışma” veya “cemaat” kavramları, aşağı yukarı geleneksel topluluklar arasındaki ilişki biçimlerinin niteliğini tanımlamaktadır. Bu topluluklar, yüz yüze ilişki kuran, birbirlerini yakından tanıyan, ortak sosyal değerlere yakından bağlı ve dayanışma duygusuna sahip olan kişilerin "sıkı" bir birlikteliğidir (Fichter, 2001,s.60). Aile, arkadaşlık, akrabalık ilişkileri bu kapsamdadır. Bu ilişki biçimi modernleşme ile birlikte “ikincil ilişkiler” yönünde köklü bir değişime uğramıştır. İkincil ilişkiler yasa, tüzük, sözleşme vb. kurullarla düzenlenmiş rasyonel ilişkilerdir. Bu yönüyle ilişkiler resmi ve hesaplıdır ayrıca gönüllülük esasına dayalıdır. Başka bir ifadeyle karmaşık toplumlarda meslek grupları çeşitlenmiş, işlevler ayrıntılanmış ve toplum sanayileşmiştir. Aile bağları ve bu bağların ürettiği sosyo-ekonomik değerler bu topluluklarda bireyler için artık bir engel olmaktan çıkmıştır (Fichter, 200,s.81).Sosyologlara ait yukarıdaki sınıflandırmalar birer soyutlama, Weberci kavramsallaştırmayla ifade edilecek olursa ideal tiplerdir. İnsanlar aynı anda hem aile bağları içinde birincil ilişkilere hem de sanayi toplumuna özgü kent yaşamıyla ikincil ilişkiler içinde bulunabilir. Ancak sanayi toplumunun ayrıcı vasfı organik toplum, cemiyet veya ikincil ilişkilerdir. Onu “ideal tip” kılan yön de bu noktadır.

Bu sınıflandırmanın “sosyal sermaye” kavramı açısından önemi şuydu: Modern Batı toplumları gelişmişlik seviyelerini, kalkınma ve refah seviyelerini bu egemen ilişki biçimlerinin sanayileşme sonrası değişimi ile şekillenen liberal bireyselleşme borçluysa. Modern/sanayi toplumları mekanikten organige, cemaatten cemiyete geçiş yaparken toplumsal dayanışma yerine bireyselleşimin başat olduğu bir toplumsal ilişki türüne geçiş yapmıştı. Bu yaklaşımlara göre, bu geçişi başarılı bir şekilde gerçekleştiremeyen toplumlar -özellikle Doğulu toplumlar- ise, geleneksel ilişki biçiminin hakim olduğu bir toplumsal yapıya sahip olduğundan bu toplumlarda bireyselleşme merkezi bir önemde değildi ve bu sebeple de gelişemiyorlardı. Aynı şekilde Doğuda, dengeleyici bir unsur olan sivil toplum kültürü gelişmediğinden despot bir devlet anlayışı egemendi. Bu devlet geleneği hem serbest piyasanın hem de demokratik kurumların gelişimini engellemekteydi. Ancak gelinen noktada modern toplumlarda aşırı liberal bireyselleşimin bireyi yalnızlığa ittiği ve anomiyi doğurduğu şeklinde eleştiriler yapıldı. Fukuyama’ya göre, zenginliğin, özgünlüğün ve kalkınmanın kaynağı olarak görülen bireyselleşme aynı zamanda geleneksel ilişki biçimlerini de alaşağı etmişti (Fukuyama,2009). Alain Touraine, çok daha umutsuz bir biçimde, sosyal olanın sınırına geldiğini ve “toplumun öldüğünü” ifade ediyordu. Modernlik, kamusal veya bireysel olsun karşı karşıya kalınan tüm sorunların çözümünü akıl ve birey merkezci bir alana haps etmişti (Touraine,1994).

Bu eleştirilerin yoğunluk kazandığı dönemler de “sosyal sermaye” kavramının gündeme geldiği yıllarla neredeyse çakışmaktadır. Nitekim Field, bu noktada Putnam’ın sosyal sermaye kavramı ile Durkheimci dayanışma düşüncesi arasında belirgin benzerlikler olduğu görüşündedir (Field, 2008,s.45). Aşırı liberal bireyselleşimin baskısı altındaki modern ve seküler toplumlarda dayanışma duygusunun yeniden nasıl oluşturulabileceği sorusunun altında sosyal sermaye kavramı gelişim göstermiştir. Bu noktada öne çıkan sosyal sermaye kavramının ana teması, sosyal iletişim ağlarının ve dayanışmanın sağlıklı bir toplumun devamında hayati bir öneme sahip olduğu şeklindedir (Şan, 2007,s.84).

Kavramın çıkış noktalarından biri de aşırı bireyselciliğin gönüllü birlikteliklere dayalı sivil toplum ve dayanışmacı ruh üzerindeki yıkıcı etkileridir. Modern toplumlarda sönümlenmeye yüz tutan geleneksel değerlerin canlandırılması veya modern toplumlara özgü bir şekilde yeniden inşası sosyal sermaye kavramıyla gündeme gelmiştir. Sosyal sermaye kavramı, Coleman, Bourdieu, ve Putnam gibi akademisyenler tarafından farklı boyutlarıyla ele alınmıştır. Bununla birlikte kavram bir “sermaye” biçimini de işaret etmektedir ve her sermaye biçiminde olduğu gibi, hem bireysel hem de ülkeler nezdinde eşitsiz bir dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Kavramı bu bağlamda ve mikro yönüyle ele alan isim Pierre Bourdieu’dur. Bourdieu, eşitsizlikleri besleyen ilişkiler ağı olarak nitelendirdiği sosyal sermaye kavramına olumsuz anlamlar yüklemekte ve eleştirel yaklaşmaktadır. Eğitim hayatındaki gözlemlerinden yola çıkarak hem kişisel tecrübeleri hem de daha sonra yaptığı araştırmalar neticesinde doktor, avukat vb. profesyonel meslek grubundan olan ailelerin çocuklarının, taşra kökenli ve işçi ailelerinin çocuklarından daha avantajlı olduklarını tespit etmiştir (Bourdieu ve Passeron 2014,s.16-18). Bu noktada sosyal sermaye hem kültürel hem de Türkçe tabirle geniş çevre olarak devreye girmekte ve bu noktada “Ne bildiğin değil kimi tanıdığın önemlidir” (Field,2008,s.7) cümlesinde vurgulandığı gibi eşitsizlik üretmektedir.

Ancak sosyal sermaye kavramını James Coleman’da olduğu gibi olumlu yönleriyle ele alan isimler de vardır. Coleman’a göre sosyal sermaye insanların bir arada çalışmasını ve dayanışmayı açıklayan bir kavramdır. Bununla birlikte Coleman sosyal sermaye kavramını sadece güçlü ve ayrıcalıklı gruplarla sınırlamaz, düşük gelirli, kenar mahallelerde yaşayanlar için de yarar sağlayan bir kavram olarak ele alır (Uğuz, 2010, s. 34). Toplumda yaygın olan güven duygusu ve sivil toplum faaliyetlerinin toplumun geniş kesimlerine kadar yayıldığı toplumlarda sosyal sermayenin daha güçlü bir şekilde işlerlik kazandığı iddia edilmektedir. Makro boyutuyla sivil toplum ve sosyal sermaye ilişkisi söz konusu olduğunda ilk akla gelen isimlerden biri sosyal sermayeyi ülkeler nezdinde kalkınmanın ve sağlıklı bir demokratik işleyişin anahtarı olarak gören siyaset bilimci Robert Putnam’dır. Bu yönüyle Putnam, sosyal sermayeyi makro düzeyde ele alarak literatüre önemli bir katkı sunmuştur. Bu çalışma, sosyal sermayeyi makro boyutta sivil toplum ilişkisi bağlamında ele almaktadır. Sosyal sermayenin tarihçesi, gelişimi ve sivil toplum açısından önemi Putnam’ın kuramsal perspektifi çerçevesinden değerlendirilecektir.

Sosyal Sermaye Kavramın Tarihsel Gelişimi

“Sosyal sermaye” terimi ilk kez 1916 yılında Lyda Judsen Hanifan tarafından okul başarısında toplumsal katılımın önemini vurgulamak için kullanıldı (Putnam,2000,s.17). Hanifan sosyal sermayeyi; birey ve aileler arasında sempati, dostluk, iyi niyet ve dayanışma biçiminde gündelik yaşamda ortaya çıkan somut bir değer olarak kavramsallaştırır (Putnam,2000,s.17; Şan; 2007,s.75; Eroğlu,2021,s.192). Ancak kavramsal bir kullanımla değilse bile kavramın işaret ettiği olgunun tespitini daha eski tarihlere kadar götürmek mümkündür. Sosyal sermaye kavramının tarihsel serüvenine bakıldığında konunun önemine ilk vakıf olan kişilerin başında 19. yüzyıl Fransız düşünürlerinden Alexis de Tocqueville gelmektedir (Field 2008). Tocqueville, 19. yüzyıldaki Amerika seyahati esnasında gönüllü birlikteliklerle insanların bir araya gelebilme ve ortak karar alabilme yetenekleri karşısında adeta büyülenir. Ona göre bu birliktelikler Amerikan demokrasisinin ayırt edici vasıflarıdır. Tocqueville,, Amerikan tarzı bir örgütlenme sanatı olarak tanımladığı bu yapının, Avrupadaki geleneksel hiyerarşik bağların aksine Amerikalıları bir birine bağlayan sosyal bir yapıştırıcı özelliğindedir (Field,2008:7). Tocqueville (1962,s.46) göre, Amerika gönüllü birliktelikler ülkesidir. Bu ülkede sivil toplum son derece gelişmiş bir düzeydedir. Ona göre, Amerikalılar hemen her şey için bir araya gelmekte ve daima bu işler için örgütler kurmaktadır. Söz gelimi Amerikalılar bir bayram mı kutlayacak daha güzel ve tertipli geçmesi için hemen oracıkta bir dernek kurarlar. Ona göre, Birleşik Devletlerde ahlâkî, dinî, siyasi, sanayi ve ticarî, amaçlar ve kamu güvenliği de dahil olmak zere hemen her alanda dernekleşmeye gidilir (Tocqueville,s.46). Amerika’yı Avrupa devletleriyle karşılaştıran Tocqueville Amerikalıların dernek etrafında birleşme vasıflarıyla ilgili şu tespitte bulunur. “Yeni bir teşebbüsün başında, Fransa’da hükümeti, İngiltere’de büyük bir asili görebileceğiniz her yerde Amerika’da bir cemiyet görürsünüz” (Tocqueville,s.82).

20. yüzyıldaki gelişimine dönülecek olursa, Hanifan’dan sonra kavramın uzun bir müddet hak ettiği ilgiyi göremediği söylenebilir (Putnam,2000,s.17) 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra kavram yeniden keşf edilir. 1970’lere gelindiğinde bu kez ekonomistlerden Glenn Loury, Woolcock, Narayan,

W.Burt; 1980'lerde de Pierre Bourdieu, Coleman'ın (Fukuyama,2009) kullandığı kavram, daha sonra Putnam gibi siyaset bilimcileri tarafından farklı bağlamlarda tartışılmış ve geliştirilmiştir. Birçok kişi akademik alanda kavrama asıl popülaritesini Robert Putnam'ın kazandırdığı konusunda hemfikirler. Ancak Dünya Bankası ve OECD gibi kuruluşların devreye girmesiyle birlikte sosyal sermaye kavramının mecrası da değişmeye başlamıştır. Dünya Bankası ve OECD gibi kuruluşların, 1990'lı yıllardan sonra sosyal sermaye kavramıyla yakından ilgilenmesiyle birlikte kavram akademik çevrelerle sınırlı bir konu olmaktan çıkmış ve bu kuruluşlar tarafından sosyal sermaye gelişmişlik kriterleri arasına alınmıştır (Şan,2007,s.79). Dünya Bankası gözetiminde geri kalmış ülkelerde yürütülen saha çalışmalarında sivil toplum ve sivil özgürlükler arttıkça kalkınma projelerinin başarısının da artacağı tespitlerine yer verilmiştir. Bu tarihlerden sonradır ki, bir sermaye türü olarak sosyal sermayenin artırılması için çaba sarf edilmeye başlanmıştır.

Bu olgu aynı zamanda "sosyal sermaye"nin ölçülmesinin bir kriteri olarak da karşımıza çıkmaktadır. Sermaye denince akla ilk gelen şey finans olmakla birlikte finansın, fiziksel, beşeri ve sermaye türlerinden sadece bir tanesi olduğu zikredilmektedir. Finansla sermayenin ölçüsü para, fiziksel sermayenin ölçüsü fabrika hammadde vb. beşeri sermayenin ölçüsü kalifiye eleman, sosyal sermayenin ölçüsü ise güven, işbirliği ve örgütlenmedir. Coleman, sosyal sermayenin kamusal bir mal olarak finansal sermaye, fiziksel sermaye ve beşeri sermaye kavramları kadar yararlı niceliksel bir kavram haline gelip gelemeyeceğini sorgulamaktadır (Line,2001,s.28). Her ne kadar diğer sermaye türleriyle kıyaslandığında önemi tartışılıyor olsa da sosyal sermayesi olmayan ülkelerde diğer sermaye türleri had safhada olsa bile başarı elde etme imkânları pek söz konusu olmadığı, Putnam (2000) gibi kuramcılar tarafından iddia edilmektedir. Kalkınma tek başına finansal ya da diğer sermaye türleriyle var olamaz. Ayakta kalmanın ve büyümenin en önemli unsuru güvendir. Araştırmalara göre tüm demokratik ve gelişmiş ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile sosyal sermayeleri doğru orantılıdır.²

Sosyal Sermaye Sivil Toplum ve Demokrasi İlişkisi

Sosyal sermaye, işbirliği ve koordinasyonu kolaylaştıran ağlar, normlar ve güven duygusu şeklinde tanımlanabilir. Ancak kavram bundan ibaret değildir. Sosyal sermaye kavramı son dönemlerde ele alınış biçimine bakılırsa sağlıktan, eğitime, kalkınmadan, işsizliğin çözümüne, yoksulluğun azaltılmasına kadar akla gelebilecek "hemen her türlü problem için açıklayıcı bir kilit kavrama (buzzword) dönüşmüştür" (Aydemir: 2011,s.2). Makro düzeyde sosyal sermayenin, hemen her türlü maddi olanaklara sahip olduğu halde bazı ülkelerin demokratikleşme ve kalkınmada neden başarılı olamadığı, buna mukabil öyle elle tutulur bir şeye sahip olmadığı halde bazı ülkelerin nasıl ve ne şekilde başarılı olduğu sorusunun cevabı olduğu düşünülmektedir. Konuya bu açıdan yaklaşan Putnam, İtalya üzerine yaptığı araştırmasında; "neden bazı demokratik hükümetler başarılı olurken diğerleri başarısız oluyor" (Putnam,1993,s.1) şeklinde bir soruyla konuya giriş yapmaktadır. Bununla birlikte Putnam, çalışmanın tamamında güven, dayanışma ve toplumsal katılım, sivil toplum, refah ve demokrasi arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedir. Putnam için sivil toplum ve sosyal sermaye kavramları hemen hemen eş anlamlıdır. Ona göre, bir toplumda yurttaşların katılımı ile sosyal sermaye doğru orantılıdır. Katılım arttıkça sosyal sermaye de artmaktadır. Aynı zamanda böyle bir toplumun sosyal sermayesi gelişmiş demektir. Putnam bu tip topluma "civic community" yani yurttaşlık topluluğu ismini vermektedir (Şan, 2007,s.78). Putnam "güven ve sosyal iletişim ağlarının geliştiği yerlerde şirketler, bireyler, yerleşim yerleri ve dahi milletlerin zenginleşeceği" iddiasını dillendirmektedir (Putnam, 2000, s.319).

Daha öncede ifade edildiği gibi teorisyenler tarafından sosyal sermaye hem mikro hem de makro boyutlarıyla ele alınmaktadır. Kavram, özel bir sermaye biçimi olarak değerlendirildiğinde mikro, kamu malı kapsamında ele alındığında ise makro boyutu kapsamında değerlendirilmektedir. Sosyal sermayeyi kamu malı olarak nitelendiren Putnam'a göre, sosyal sermaye topluma doğrudan, bireye dolaylı olarak fayda sağlamaktadır. Mikro boyutuyla ele alanlar ise tam tersi olduğu görüşünü paylaşmaktadırlar (Uğurluoğlu,2020,s.13). Putnam'a göre bireyler değil, topluluklar sosyal sermaye rezervlerine sahiptir. Bu sebeple Putnam, sosyal sermayenin iktisadi kalkınma ile birlikte demokratik kurumları ne şekilde

² Dünya Bankası'nın sosyal sermaye ölçümlerinde kullanmış olduğu yöntemlerin ve karşılaştırmaların daha ayrıntılı bir analizleri için bkz. Christiaan Grootaert, Measuring Social Capital,: An Integrated Questionnaire, Herndon, VA, World Bank, 2003

etkilediğiyle yakından ilgilenmiştir. Onun yaklaşımını diğer yaklaşımlardan ayıran yön bireysel eylem ve amaçlar değil, kolektif eylemlerdir (Uğurluoğlu, 2020,s.17). Bu sebeple Putnam, kamusal mal olarak tanımladığı sosyal sermayeyi, gönüllü kuruluşlara katılım yani, sivil toplum boyutuyla önemsemektedir. Sosyal sermaye onun için sağlıklı bir demokratik işleyişin teminatıdır ve sivil toplum kuruluşları da bu sağlıklı işleyişin gerçekleşme mekânlarıdır.

Sivil toplum, etimolojik kökeni ve tarihsel gelişiminde filozofların doğa durumu ile ilgili tartışmaları paranteze alınarak, bu araştırmayı ilgilendirdiği kadarıyla sosyal sermaye ve çağdaş demokrasiler açısından önemi ile ilgili şu tespitlerde bulunulabilir. Sivil toplum; Mardin'in de işaret ettiği üzere şehirli olmayla ilgilidir ve medine/şehir gelişimi sonucunda varlık kazanmıştır. Genellikle sivil yanlış bir şekilde askeri toplumun karşısı olarak kullanılmaktadır. Oysa sivil medeni/şehirli olma durumudur (Mardin,2008,s.9). Şehir yaşamıyla gelişim gösteren sivil toplum, devlet, yani politik birim ile birey veya gruplar arasında, çıkar amacı gütmeyen, toplum yararı doğrultusunda çalışan, devletin doğrudan müdahale etmediği alanlar ve durumlarda, yurttaşların işlerini kendi aralarındaki ilişkilerle yürüttükleri bir toplumsal alan olarak tanımlanmaktadır (Belge,2003,s.1). Devlet dışı gönüllü birlikteliklere; dernekler, kulüpler, sendikalar, vakıflar olmak üzere dini, ahlaki, hukuki birçok alanda örgütlenmelere rastlanabilmektedir. İyi işleyen bir demokrasi için sivil toplum kuruluşlarının kaçınılmaz olduğu görüşü egemendir. Böylelikle demokratik bir devletin meşruiyetinin tek başına seçimlerden ibaret olmadığı aynı zamanda özgür bir sivil toplumun gelişimiyle yakından ilişkili olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede sosyal sermaye, toplumların maddi veya manevi olsun hemen her yönden kalkınmalarını sağlayan en temel unsurlardan birisi olarak kabul görmektedir. Bununla birlikte sosyal sermaye bir sermaye biçimi olarak maddi olanın ötesinde bir anlama sahip olduğu görülmektedir. Ancak Bourdieu'nun da tespit ettiği üzere sermaye türleri kolaylıkla birbirilerinin yerine tahvil edilebilmektedir (Swartz, 2011,s.118). Güven ve dayanışma duygusu toplumun geniş kesimlerine aşılandığı takdirde sosyal sermaye daha güçlü bir biçimde işlerlik kazanabilmektedir (Şan,2007,s.74). Kavram bir yönüyle gelişmiş ülkelerde kalkınmanın itici gücü olarak lanse edilirken bir taraftan da bu gücü sağlayan dayanışmacı ruhun son dönemlerde gerilediğine de işaret etmektedir. Başka bir ifadeyle sivil toplum kuruluşlarına katılımın azalması sosyal sermayenin gerilemesine sebep olmaktadır. Bu da bir bütün olarak demokratikleşme ve kalkınmayı olumsuz yönde etkilemektedir.

Putnam, (2000)'deki çalışmasında; daha önce Tocqueville'nin Amerikalıların en ayırt edici vasfı olarak tanımladığı örgütlenme kabiliyetlerinin 20. yüzyılın sonlarına yaklaşırken nasıl ve ne şekilde gerilediğini irdelemektedir. Amerikalılar bir zamanlar sadece siyasi birliktelikler için değil, “bayramlar ve eğlenceler tertip etmek, okullar, hastaneler, kiliseler ve yollar inşa etmek; hülasa her şart altında birliktelikler oluşturdukları, o fevkalade örgütlenmelerden neden vazgeçmektedirler?” Putnam'a göre Amerika'nın zenginlik, demokrasi ve kalkınmasının temelinde yer alan bu sivil toplumcu rezervler 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren azalmaktadır. Robert Putnam, “Tek başına Bowling” çalışmasında yeni Tocquevilleci bir boyutta sosyal sermayenin bu sivil toplum ilişkisinin gerilemesinin nedenlerine odaklanmaktadır.

İtalya ve Amerika üzerinde yaptığı bu her iki çalışmasında da sosyal sermaye ve sivil toplum ilişkisi ön plana çıkmaktadır. Robert Putnam çalışmalarında³ şu sorunun cevabını bulmaya yönelmiştir. Ülkelerin ekonomik ve siyasi performanslarıyla bireylerin sivil faaliyetleri arasında ne tür bir ilişki bulunmaktadır (Erdoğan,2011,s.3). Putnam, öncelikle İtalya'da yapmış olduğu araştırmalarda toplumdaki sivil katılım ile sosyal sermaye arasında doğru orantı olduğu görüşündedir (Şan,2007,s.76). İtalya örneği üzerinden devam edilecek olursa, Kuzey'in Güney'den daha gelişmiş olması sadece başarılı yöneticilere sahip olmalarından değil, “Kuzeydeki bölgenin görece başarısının nedeni olan kurumsal performansının temelinde hükümet ve sivil toplum arasındaki karşılıklı ilişkiden (Field, 2008,s.42) kaynaklanmaktadır. Putnam, bu farklılıkların kökenlerinin Orta Çağa kadar uzandığı görüşündedir. Frederick döneminde şehirler devlete bağlandı. Sonraki gelişmelerle Kuzeydeki kent devletlerinde öz yönetim biçimleri ortaya çıkarken Güneyde ise devlet ve sivil toplum arasındaki ilişkiler şüphe ve korku kültürünü yaratan bir aristokrasiye teslim oluyordu (Putnam,1993,s.123).

³ “Making democracy Work: Civic traditions in modern Italy” ve 2000 de yayınladığı “ Bowling alone: The Collapse and revival of American Community” kitaplarında

Böylelikle Güney İtalya, feodal ve geleneksel davranış biçimlerinin baskısı altında kalmış ve sivil toplum gelişmemiştir. Sivil toplumun gelişmemesine bağlı olarak demokratikleşme ve sanayileşmede Kuzeyin gerisinde kalmıştır. Putnam, İtalya örneğini genelleyerek gönüllü birlikliklere dayalı sivil toplumun yaygın olduğu devletlerin sosyal sermaye kaynağı açısından daha zengin olduğunu ve bu kaynağın maddi kaynaklarla birleşmesi sebebiyle kalkınmayı başarabildiklerini ifade etmektedir.

Putnam sosyal sermayenin önemli bir unsuru olarak tanımladığı sosyal ağları derneklere üyelik oranlarıyla ölçmektedir. Bu dernekler arasında okul aile birlikleri, Kızıl Haç, kiliseler, kardeşlik dernekleri izcilik grupları vb. yer almaktadır (Erdoğan,2011,s.7).Putnam'ı sosyal sermaye ve sivil toplum ilişkisi boyutuyla Tocqueville yaklaştıran da bu yönüdür. Putnam, bowling oyunu üzerinden Amerika'nın sosyal sermayesini analiz etmektedir. O, Tocqueville'in de geçmişte tespit ettiği üzere Amerikalıların gönüllü kuruluşlara katılımının yoğun olduğunu ancak geçmişe oranla hem niceliksel hem de niteliksel açıdan ciddi anlamda bir düşüş içine girildiği görüşündedir. Ayrıca Putnam sivil toplum kuruluşlarına üye Amerikalıların sayısal olarak azalmasının yanı sıra, kuruluşların niteliksel olarak da farklılık gösterdiği görüşündedir. Dünya savaşları görmüş, zor şartlar altında örgütlenen ve bu örgütler etrafında sıkı bir şekilde kenetlenen nesillerin kurduğu birliklikler, daha yumuşak ve beklentinin daha az olduğu türden örgütlenmelere dönüşmekte ve bu tarz sivil örgütlenmeler, üyelikler ve katılımın sosyal sermayeyi artırmada faydasız kalmaktadır (Putnam,2000,s.36-38).

Putnam Amerika'da siyasal katılım da dâhil olmak üzere sendikaya üye olma, kiliseye gitme, okul aile birliklerine katılım gibi gönüllü birlikliklerde ibrenin sürekli aşağılara doğru olduğunu vurgulanmaktadır. Örneğin, "1960'larda haftalık kiliseye gitmede önemli ölçüde bir düşüş yaşanmıştır. 1950'lerde % 50'ye yakın olan oranlar 1970'lerin başlarında % 40'lara gerilemiştir. Bununla birlikte giderek daha az sayıda Amerikalı partizan siyasi faaliyetlere katılmaktadır (Putnam,2000,s.37).

Putnam, "Tek Başına Bowling" çalışmasında sosyal sermayenin Amerika coğrafyasında bireyselleşme ve rasyonelleşme ile birlikte erimeye başladığını konu edinmektedir (Eroğlu,2021,s.194). Amerikan bowling ligi üzerinden yaptığı analizlerinde, 1945 ve 1965 arasındaki patlamalı büyüme, 1970'lerin sonlarına kadar durgunluk ve ardından yüzyılın son yirmi yılında hızlı bir düşüş kaydedildiğini belirtmektedir. Ona göre, 1960'ların ortalarında tüm Amerikalı erkeklerin yüzde 8'i ve tüm Amerikalı kadınların yaklaşık yüzde 5'i bowling takımlarının üyesiydi. Ancak geline nokta lige ilginin azaldığı görüşündedir. Putnam, bowling ligindeki istikrarlı düşüş son on beş yılın hızında devam ederse, bowling liginin yeni yüzyılın ilk on yılında tamamen ortadan kalkacağını ifade etmektedir (Putnam,2000,s.118). Amerikalıların kamusal yararı gözetilen sivil toplum kuruluşlarına niceliksel olarak azalan ilgi güveni de etkilemekte ve insanların birbirine güven duygusunun zedelenmesine yol açmaktadır. Amerikalılar 20. yüzyılın sonlarına doğru birbirlerine daha az güven duymaya başladılar. 1960'larda Amerikalıların %58'i, insanların güvenilir olduğunu ifade ederken, 1993'te bu oran % 37'ye düştü (Putnam,2000,s. 136).

Ancak Putnam'ın Bowling oyununa ilginin azalması üzerinden yaptığı analizler bazı çevrelere tatmin edici bulunmaz. Ben Fine, hem sosyal sermaye kavramına hem de sosyal sermayenin Putnamcı yaklaşımına sert eleştirilerde bulunmaktadır. Fine göre, Robert Putnam'ın sosyal sermaye üzerine çalışmaları bir "boş laf girdabıdır." (Fine, 2011,s.142). Fine, Putnam'ın neredeyse sosyal sermaye literatürüne yaptığı tüm katkıları ironik bir üslupla eleştirmekte ve Putnam'ın Amerika da sivil katılımın düştüğüne dair yaptığı yorumların tamamen çarpıtılmış, verilerin de yanlış olduğunu iddia etmektedir. Fine'a (2011,s.155) göre, "sistemik verilerin tek bir dizisi bile "tek başına bowling oynamak" tezini desteklemiyordu. Mesela (bu yirmi yıllık dönemde) yardım kurumlarına üyelik, neredeyse yarı yarıya artmış ve çevre koruma derneklerinin sayısı beş katına çıkmıştır. Sözüm ona "oturan patates çuvalı" gençliği, dernek kurma ve üyelik konularında özel olarak öne çıkar. Aslımı söyleyecek olursak, Putnam'ın kullandığı veriler sivil haklar, çevre ve tüketim odağında 1967 sonrasında kurulan yeni gruplaşma türlerinin hiçbirini içermez!" Sivil toplum ve katılım ile ilgili Amerikan toplumunun dönüşümünün Putnam tarafından göz ardı edildiği gerçeği, Putnam'a sık sık yöneltilmektedir. Ayrıca mafya, terör örgütleri veya Ku Klux Klan gibi gizli örgütlerin dayanışmasının da sosyal sermaye olduğu ve sosyal sermayenin bu karanlık yönünün ihmal edildiği ve benzeri eleştiriler yapılmaktadır. Bourdieu'nun yaklaşımıyla bazı ailelerin sosyal sermayeyi sadece kendilerinin yararlanabileceği bir yapıya dönüştürmeleri, sosyal sermayenin olumsuz tarafları olarak gösterilmektedir. Bourdieu'nun deyişiyle toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretimini sağlamaktan başka işlev görmemektedir (Bourdieu

Passeron,2014,s.174-176). Ancak birincil ilişkilerin hâkim aile, akrabalık veya mafya benzeri kapalı topluluklarda dayanışma ruhunun beraberinde getirdiği problemler bununla sınırlı değildir.

Sosyal sermaye kavramının eleştirel veya olumlu yaklaşımların neredeyse tamamı bu çelişkiye dikkat çekmiştir. Topluluklar kendi içinde dayanışma gösterdiklerinde dışsallıklar üretirler. Ayrıca dışarıdan yeni bilgi akışı gerçekleşmediğinden yeniliğe kapalı olurlar. Putnam sosyal sermayenin bu olumsuzluklarını ayıklamak için bağlayıcı (bonding) ve köprü oluşturan (bridging) sosyal sermaye ayırımını yapmaktadır. Bu ayırım, sosyal sermayenin sivil toplumcu yapı ile cemaat türü yapı arasındaki işlevselliğinin farklarını da yansıtmaktadır.

Bağlayıcı ve Köprü Kurucu Sosyal Sermaye ve Sivil Toplum

Daha önce değinildiği üzere toplumsal bir örgütlenme biçimi olarak Tönnies'in cemaat veya Durkheim'in organik toplumları aile, akrabalık vb. birimleri kapsamakta ve kırsal özellikler göstermekteydi. Cemaat tipi toplumsal ilişkiler sanayileşme ile birlikte cemiyete dönüştü. Bu dönüşüm geleneksel dayanışma ruhunu da derinden etkileyerek daha çok çıkar temelli ilişkileri ön plana çıkarmıştı. Sosyal sermaye teorisyenleri homojen birlikteliklerden oluşan aile, akrabalık veya yakın arkadaşlık gibi kapalı topluluklarda sosyal sermaye üreten dayanışmanın sakıncalı yönlerinden söz etmektedirler. Bu tip topluluklar belli bir uyumu yakaladıklarında öncelikle içe kapanmakta ve bu da diğer gruplarla bilgi akışını sınırlamakta veya önlemektedir. Bu noktada sivil toplum ve şehir ilişkisi bağlamında değerlendirildiğinde benzerdir. Şehirler de köylere göre daha açık ve hareketlidir. Sürekli dışarıdan yeni üyeler katılmakta ve bu üyeler toplumsal fırsatlar oluşturmaktadır.

Putnam, “bağlayıcı” (bonding) ve “köprü oluşturan” (bridging) sosyal sermaye türleridir arasında bir ayırımı gider. Aile ve akrabalık gibi daha güçlü ilişkileri tanımlamak için kullanılan “bağlayıcı sosyal sermaye”, ve iş arkadaşlıkları, üyeler ve mesafeli arkadaşlıklar gibi görece daha zayıf ilişkileri ifade eden köprü kurucu sosyal sermaye şeklinde iki temel biçim belirlemiştir (Şan ve Şimşek, 2011,s.97). Putnam, bağlayıcı sosyal sermaye örnekleri arasında etnik kardeşlik örgütleri, kilise temelli kadın okuma grupları ve moda uygun ülke kulüplerini de ekler. Buna ilaveten köprü kuran örnekler arasında da sivil haklar hareketi, birçok gençlik hizmet grubu ve ekümenik dini kuruluşları dahil eder (Putnam,2000,s.20). Bu tasnifle birlikte Putnam, çıkar amacı gütmeyen, kamu yararını gözetilen gönüllü birlikteliklerle sosyal sermayenin karanlık yönü olarak tasvir edilen birliktelikleri ayırmış olmaktadır. Putnam'a göre, hem köprü kuran hem de bağlayıcı sosyal sermayenin güçlü olumlu sosyal etkileri vardır ancak O, köprü kurmanın ileriye gitmek" için önemli olduğunu vurgulamaktadır (Putnam,2000,s.21).

Bununla birlikte Putnam, hangi durumlarda sosyal ilişkilerin güçlü bağlar oluşturabileceğini açıklar. Ona göre grup içi dayanışmanın güçlü olduğu dışı kapalı gruplarda, bağlayıcı sosyal sermaye, iç bağları güçlendirir. Bu tür gruplar böylelikle dışsallıklar üretir. Bu sebeple kapsamı sınırlıdır. Köprü oluşturan sosyal sermaye ise daha kapsamlıdır. Farklı gruplar ve bireylerle kurulan birliktelikler işbirliğini olanaklı kılar. Bu sermaye türü diğerine nazaran daha geniş kapsamlıdır (Putnam,2000,s.21). Bağlayıcı sosyal sermaye ile köprü oluşturan sosyal sermaye biçimleri bazı durumlarda birbirlerinin gelişimi önünde engel olabilmektedir. Putnam, dayanışma duygusunun daha kuvvetli olduğu bağlayıcı sosyal sermayenin geçimini sağlama işine yararken, köprü oluşturan sermayenin ise iş başarısını getirdiği fikrindedir (Field, 2008, s. 92). Putnam'ın tespitiyle güçlü bağlar, yakın arkadaşlıklar veya aile bağları hasta olduğunuzda size bir tas sıcak tavuk çorbası sağlayabilir. Ancak uzak tanıdıklarla zayıf bağların yeni bir iş için potansiyel müşteriler üretmesi daha olasıdır. Bu sebeple Putnam'a göre, kamusal tartışmanın kalitesini artıracak olan köprüleyici türden sosyal sermayedir (Putnam,2000,s.395).

Köprü oluşturan sosyal sermaye tercihi ile Putnam kuramında önemli bir ayırımı varmaktadır. Ona göre, sosyal sermayenin homojen topluluklar içinde teşvik edilmesi kaçınılmaz olarak daha kolay olduğu için, onun yaratılmasına yapılan vurgu, toplumdaki dengeyi istemeden de olsa köprü oluşturan sosyal sermayeden bağlayıcı sosyal sermayeye doğru kaydırabilir. Yüzyılın başında ırk ayrımcılığına karşı yürütülen tüm çabalara rağmen bağlayıcı sosyal sermaye biçimi olarak 1915'te ikinci Ku Klux Klan gerekirse ırkçılığı yasadışı yollarla uygulamak için kuruldu. Bu yönüyle dönemin tüm “yurttaşlık yenilikleri” yararlı ve ilerici değildi. Bağlayıcı sosyal sermaye biçimi ilerici kurumların oluşturulduğu bu erken dönemlerde bile bir şekilde varlığını sürdürdüğü gibi günümüzde de benzeri örgütlenmelere rastlanılacaktır. Fakat yine de ilerleme çağının tüm zorluklarına, hatalarına ve kabahatlerine rağmen, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Amerika'nın liderleri sosyal-sermaye veya sivil katılım eksikliği

sorununu doğru bir şekilde teşhis ettiler. Putnam'a göre, Amerika'da sosyal sermayenin gerilediği bu dönemlerde de benzer bir durum yaşanılmaktadır. Günümüzde sosyal sermaye açığı yeni yaşam şekline uygun yenilenmiş bir dizi kurum ve kanal yaratmak için bir sivil yaratıcılık çağına ihtiyaç duyulmaktadır (Putnam,2000,s.434-438). Putnam, bunların bir an önce inşa edilmesi gerektiği şeklinde bir temenni de bulunur.

SONUÇ

Sosyal sermaye kuramının ana teması; sosyal iletişim ağlarının değerli olduğu ve sosyal bağlar ve dayanışmanın, grupların ve bireylerin daha yüksek bir verimliliğe ulaşabileceği yönündedir. Bu tespit sosyal sermayenin hem mikro hem de makro boyutuyla ilgilidir. Bu prensiplerin ve değerlerin hakim olduğu topluluklar veya devletler de aynı şekilde daha yüksek bir verimliliğe sahip olur. Yoğun bir iletişim ağının sağlanmasıyla birlikte enformasyondan kaynaklı aksaklıklar son bulacağından daha etkin kararların alınması sağlanabilecektir.

Liberal bireyselleşmenin had safhaya ulaştığı bir dönemde sosyal sermaye kavramı geleneksel değerleri çağrıştıracak bir şekilde gündeme geldiği görülmektedir. Ancak burada geleneksel değerlere modern kurumlara uyumlu bir şekilde işlerlik kazandırması yönünde bir rol verilmesi amaçlanmaktadır. En azından Putnam gibi bazı kuramcıların çabası bu doğrultudadır. Ancak bu çaba, Putnam için geleneksele nostaljik bir geri dönüş anlamı taşımamaktadır. Putnam, liberal bireyselleşmeyle birlikte geleneksele atf edilen değerlerin modern dönemler için de eşsiz bir kaynak olduğuna dikkat çekmektedir. Bu sebeple Putnam sosyal sermayeyi bir kamu malı olarak görmekte ve kamu sermayesinin artırılması yönünde kullanılması gerektiği görüşündedir. Bu sermayenin kamu yararına en etkin kullanım alanı da hiç şüphesiz sivil toplumdur.

Sosyal sermaye kuramının siyasetten ekonomiye, eğitime ve sağlığa kadar birçok alanla ilişkili multi-disipliner olduğu ifade edildi. Siyaset bilimi açısından gönüllü birliktelikleri teşvik edici yönüyle demokratikleşmeye olumlu bir katkı sağladığı Putnam'ın yaklaşımı çerçevesinde analiz edildi. Bununla birlikte kavramın Dünya Bankası ve OECD gibi kuruluşların ilgi alanına girmesi kavrama kalkınma ile ilgili bir boyut da katmıştır. Sosyal sermayenin bu ve benzeri pratik alanlarda da kullanılmasını araştırmalarıyla destekleyen ve uygulayan Putnam olmuştur.

Putnam'ın İtalya ve Amerika üzerine yaptığı çalışmalar, ülkelerin doğal kaynakları, maddi ve kültürel kaynakları benzer olmasına rağmen, farklı gelişmişlik seviyelerinde olmalarının sosyal sermaye eksikliğinden kaynaklandığı yönündedir. Sosyal sermayenin İtalya örneğinde aynı ülkenin Kuzey ve Güney bölgelerinde gelişmişlik düzeyleri arasında farklılığa sebep olduğu Putnam tarafından tespit edilmiştir. Putnam İtalya'da bölgesel, Amerika örneğinde ise tarihsel bir karşılaştırma yapmaktadır. Amerikan demokrasisinin ve ekonomisinin bu kadar güçlü olmasının en önemli sebebi Amerikalıların gönüllü kuruluşlar için bir araya gelebilme becerileriydi. Amerikalılar devlet baskısı olmaksızın toplumu ilgilendiren hemen her konuda bir araya gelirler ve örgütlenirlerdi. Bu olgu Amerikalıların başarısının ardındaki gerçektir. Putnam, sosyal sermaye gücü olarak tanımladığı bu gönüllük esaslı katılımcı demokrasinin 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerileme sürecine girdiği ve Amerika'nın sosyal sermaye rezervlerinin günden güne erozyona uğradığı yönündedir.

Putnam sosyal sermayenin ölçülmesiyle ilgili olarak katılım ve sivil toplum kuruluşlarına üyelik şeklinde kriterler belirlemiştir. Bir ülkede gönüllü kuruluşlara üyelik ne derece tercihe şayansa sosyal sermaye o oranda güçlüdür. Sosyal sermaye rezervleri bakımından zengin olanlar göreceli olarak hem başarılı hem de daha demokratik ve özgürlükçüdürler. Bu da başka bir tartışmaya yol açmaktadır. Sosyal sermaye mi güçlü müreffeh ve demokratik bir toplum inşa ediyor, yoksa zaten güçlü olanların sosyal sermayesi de yüksek mi oluyor? Bu bağlamda sosyal sermayenin bir sebep olmaktan öte bir sonuç olduğu şeklinde itirazlar yapılmaktadır. Ancak Putnam'ın gerek İtalya ve gerekse Amerika örneğindeki çalışmalarının ana teması sosyal sermayenin diğerlerini de beraberinde getirdiği yönündedir. Ayrıca Putnam, sosyal sermayenin olumsuz yönlerine ilişkin tartışmalara bağlayıcı ve köprü oluşturan sosyal sermaye kavramları üzerinden bir çözüm üretmeye çalışmıştır. Tüm tartışmalara rağmen, Putnam, sosyal sermayeyi salt teorik bir konu olmaktan çıkarıp OECD, IMF ve Dünya Bankası, gibi küresel kuruluşların da konuyla ilgilenmelerine ön ayak olmuştur. Bunun üzerine eğitimin yaygınlaştırılması ve verimliliğinin artırılması, yoksulluğun azaltılması, suç oranlarının azaltılması, işsizlik, gibi pratik

sahalarda da işlevsel olunmasını sağlamıştır. Tüm bu yönleriyle Putnam, sosyal sermaye literatürüne en önemli katkıyı sağlayan birkaç isimden biri olarak gösterilebilir.

KAYNAKÇA

- Aydemir, M. Ali. (2011). *Sosyal sermaye- topluluk duygusu ve sosyal sermaye araştırması*. Konya: Çizgi Kitabevi,
- Belge, M. (2003). *Sivil toplum nedir*. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (2014) *Vârisler öğrenciler ve kültür*. Ankara: Heretik Yayınları
- Erdoğan E. (2011). Sosyal sermaye, güven ve Türk gençliği. ss. 3-39. http://www.urbanhobbit.net/PDF/Sosyal%20Sermaye_emre%20erdogan.pdf (28.03.2022)
- Eroğlu Y. (2021). Yeni gençlik kültürü ve sosyal sermaye: Hakkâri ili özelinde bir alan araştırması. *Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*. 17(38). DOI: 10.26466/opus.845838
- Erselcan, F. (2009) Ortak bir çalışma alanı olarak sosyal sermaye. *C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi*, 35(2), 248-256
- Fichter J. (2001). *Sosyoloji nedir*. (N.Çelebi, Çev.). Ankara: Atilla Kitabevi.
- Field,J. (2008). *Sosyal sermaye*. (B. Bilgen ve B.Şen, Çev.). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Fine N. (2011). *Sosyal sermaye sosyal bilime karşı/bin yılın eşiğinde ekonomi politik ve sosyal bilimler*. (A. Kars, Çev.). İstanbul: Yordam Kitap.
- Fukuyama, F. (2009). *Büyük çözümler – insan doğası ve toplumsal düzenin yeniden oluşturulması* (H. Kaya, Çev.). İstanbul: Profil Yayınları.
- Giddens, A. (2012). *Sosyoloji*. İstanbul: Kırmızı Yayınları
- Grootaert, C. (2003). *Measuring Social Capital,: An Integrated Questionnaire*, Herndon, VA, World Bank.
- Lin, N. (2001). *Social capital: a theory of social structure and action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mardin, Ş.(2008). *Türkiye’de toplum ve siyaset*. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Putnam, R. L. & Nanetti, R.Y. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Putnam, R.D. (2000). *Bowling alone: the collapse and revival of American community*. New York: Simon and Schuster.
- Swartz, D. (2011). *Kültür ve iktidar Pierre Bourdieu'nun sosyolojisi* (E. Gen, Çev.).İstanbul: İletişim Yayınları.
- Şan, M.K. (2007). Bilgi toplumuna geçişte sosyal sermayenin taşıdığı önem ve Türkiye gerçeği. *Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi*, 2(1), 70- 104
- Şan, M.K. ve Şimşek R. (2011). Sosyal sermaye kavramının tarihsel- sosyolojik arkaplanı. *Akademik İncelemeler Dergisi*, 6(1),88-110.
- Tocguaville, A. (1962). *Amerika’da demokrasi*. (T. Timur, Çev.). İstanbul: Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları.
- Touraine, A. (2018). *Modernliğin eleştirisi*. (H. Tufan, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Uğurluoğlu Ş. H. (2020). *Bilgi, kültür ve eğitim odaklı sivil toplum kuruluşlarında sosyal sermayenin boyutları (İstanbul örneği)*. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya:

Uğuz, D. H. (2010). *Kişisel ve kurumsal gelişmeye farklı bir yaklaşım sosyal sermaye*. Ankara: Orion Kitabevi.

EXTENDED ABSTRACT

This study deals with social capital in the context of the macro-scale civil society relationship. The history, development and importance of social capital in terms of civil society will be evaluated within the framework of Putnam's theoretical perspective.

Community-type social relations turned into a society with industrialization. This transformation deeply affected the traditional spirit of solidarity. The concept of social capital has come to the fore as a compromise with traditional values that are neglected in modern societies.

The concept of social capital began to take place in the field of social sciences at the beginning of the 20th century. The first known use of the concept by Hanifan, state supervisor of rural schools in West Virginia. Until the 1970s, it was handled by different disciplines. The work of French sociologist Bourdieu, Coleman, and Putnam popularized the concept. Sociologist Pierre Bourdieu used the term in 1972 in his *Outline of a Theory of Practice*. According to Coleman, social capital has the function of facilitating productive activity. Putnam, on the other hand, contributed to the introduction of social capital theory into the development discourse. International institutions such as the World Bank (WB) and IMF have also given importance to the concept of social capital and some studies have been carried out on this subject.

The term capital generally refers to finance or natural resources. Later, it has been argued that human capital is also a resource. Financial capital is Money. All equipment and information that cannot be measured materially is called human capital. Social capital is different from these types of social capital. The term social capital consists of the combination of the words social trust and the economy term capital. Morality, neighborhood, belief, solidarity and trust are important values in terms of social capital. These are values that cannot be obtained with money. It is claimed that social capital contributes to the effective use of natural resources.

There are three important elements of social capital. These elements are the norm of trust and social networks. Trust is considered as a prerequisite for a healthy social capital. There is a positive correlation between social capital and trust. Norms are the unwritten rules and values in society. If the norms are strong, the social capital produced in the society will also be strong. Social networks are seen as the basis for establishing trust and norms. Thanks to social networks, people collaborate with each other.

Some theorists consider social capital as an individual capital. Some theorists also accept it as a public capital. The terms social capital and civil society are almost synonymous in Putnam's literature. For this reason, social capital is a public good. Collaboration and trust in society increase thanks to associations. Social capital consists of repeated interactions over time and is critical to development. It is very difficult to create through public policy. This can only happen with non-governmental organizations. Civic participation ensures the emergence of social trust. In addition, voluntary participation facilitates cooperation. Economic and political bargains are safer. As a result, according to Putnam, civic participation increases social capital, economic welfare and democratization level.

However, there are also negative aspects of social capital. Strong ties have positive and negative features. Solidarity is used by small communities to gain advantage. For example, it creates an introverted community... Putnam distinguishes between bonding and bridging social capital in order to eliminate these negative aspects of social capital. Binding social capital was used to describe strong ties and solidarity such as family and kinship. Social capital that builds bridges from weaker ties consists of. civil society is built on bridging social capital. Consequently, in Putnam's theory, social capital is indispensable for civil society and democracy.